

DATAFICAÇÃO E LITERACIA DE DADOS: ANÁLISE DO CONTEXTO DOCENTE EM PLATAFORMAS EDUCACIONAIS ADAPTATIVAS

DATAFICATION AND DATA LITERACY: ANALYSIS OF THE TEACHING CONTEXT IN ADAPTIVE EDUCATIONAL PLATFORMS.

DATAFICACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DE DATOS: ANÁLISIS DEL CONTEXTO DOCENTE EN PLATAFORMAS EDUCATIVAS ADAPTATIVAS.

Amanda Valeria Silva ¹

Manuscrito submetido em: 21 de outubro de 2023.

Revisado em: 18 de julho de 2025.

Publicado em: 25 de novembro de 2025.

Resumo

A presente pesquisa buscou problematizar o uso sistemático de dados na educação, considerando uma conjuntura tecnocrática que valoriza a tomada de decisões orientada por informações obtidas em plataformas digitais. Tendo em vista a necessidade de elucidar evidências mais amplas sobre a dinâmica docente em ambientes de aprendizagem, consonantes com as questões de pesquisa, optou-se pelo mapeamento sistemático como método investigativo. Inicialmente, foi realizada uma recuperação bibliográfica para melhor compreensão dos conceitos-chave na pesquisa exploratória. Posteriormente, foram selecionados artigos por meio da plataforma Google Acadêmico e importados na ferramenta online Parsifal, com recorte temporal de 2013 a 2023. Buscou-se desenvolver um mapeamento das produções que discutem a literacia de dados por meio das seguintes strings de busca: "ambientes virtuais de aprendizagem" OR "avaliação de aprendizagem" OR "dataficação educacional" OR "learning analytics" OR "literacia de dados" OR "data literacy" AND "sense making" OR "tomada de decisão". Foram selecionados 27 artigos do Google Acadêmico, dos quais 11 atenderam aos critérios de interesse estabelecidos, configurando aproximadamente 40,7% dos trabalhos analisados. Concluiu-se que a maioria das pesquisas abordou a importância do uso de dados, porém poucas sugerem modelos de referência ou técnicas para orientação prática. Os demais estudos que realizam investigações primárias com pesquisas empíricas em ambientes virtuais geralmente se concentram em cursos totalmente remotos, sendo escassos aqueles que implicam processos de tomada de decisão a partir desses dados.

Palavras-Chave: Educação; Dados; Learning analytics

Abstract

This research sought to problematize the systematic use of data in education, considering a technocratic conjuncture that values decision-making guided by information obtained from digital platforms. Given the need to elucidate broader evidence about teaching dynamics in learning environments, consistent with the research questions, systematic mapping was chosen as the investigative method. Initially, a bibliographic recovery was conducted to better understand key concepts in exploratory research. Subsequently, articles were selected through the Google Scholar platform and imported into the online tool Parsifal, with a temporal scope from 2013 to 2023. We sought to develop a mapping of productions that discuss data literacy through the following search

¹ Doutoranda em Educação Tecnológica pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica e Mestra em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6406-0917> Contato: amanda.valeriasilva@ufpe.br

strings: "virtual learning environments" OR "learning assessment" OR "educational datafication" OR "learning analytics" OR "data literacy" AND "sense making" OR "decision making". Twenty-seven articles were selected from Google Scholar, of which 11 met the established interest criteria, comprising approximately 40.7% of the analyzed works. It was concluded that most research addressed the importance of data use, but few suggest reference models or techniques for practical guidance. The remaining studies that conduct primary investigations with empirical research in virtual environments generally focus on fully remote courses, with few implying decision-making processes based on these data.

Keywords: Education; Data; Learning analytics.

Resumen

Esta investigación buscó problematizar el uso sistemático de datos en la educación, considerando una coyuntura tecnocrática que valora la toma de decisiones orientada por información obtenida de plataformas digitales. Teniendo en cuenta la necesidad de dilucidar evidencias más amplias sobre la dinámica docente en ambientes de aprendizaje, consonantes con las preguntas de investigación, se optó por el mapeo sistemático como método investigativo. Inicialmente, se realizó una recuperación bibliográfica para mejor comprensión de los conceptos clave en la investigación exploratoria. Posteriormente, se seleccionaron artículos a través de la plataforma Google Académico y se importaron en la herramienta online Parsifal, con recorte temporal de 2013 a 2023. Se buscó desarrollar un mapeo de las producciones que discuten la alfabetización de datos por medio de las siguientes cadenas de búsqueda: "ambientes virtuales de aprendizaje" OR "evaluación de aprendizaje" OR "dataficação educacional" OR "learning analytics" OR "alfabetización de datos" OR "data literacy" AND "sense making" OR "toma de decisión". Se seleccionaron 27 artículos de Google Académico, de los cuales 11 atendieron a los criterios de interés establecidos, configurando aproximadamente 40,7% de los trabajos analizados. Se concluyó que la mayoría de las investigaciones abordó la importancia del uso de datos, pero pocas sugieren modelos de referencia o técnicas para orientación práctica. Los demás estudios que realizan investigaciones primarias con investigaciones empíricas en ambientes virtuales generalmente se concentran en cursos totalmente remotos, siendo escasos aquellos que implican procesos de toma de decisión a partir de estos datos.

Palabras clave: Educación; Datos; Analítica del aprendizaje.

Introdução

Em um contexto amplamente atravessado por intenso fluxo de dados e de agenciamentos algorítmicos, é possível observar uma crescente adoção de tecnologias numéricas quantificáveis e rastreáveis. Para o pesquisador Lemos (2021), estamos vivenciando uma profunda e global dataficação da vida, em que as ações e comportamentos são processados por sistemas de inteligência algorítmica.

Trata-se de um processo que transforma a vida em dados digitais que podem ser rastreados, quantificados, analisados e utilizados de forma performativa. A dataficação permite converter qualquer tipo de ação em informações digitais rastreáveis, possibilitando a produção de diagnósticos e inferências em diferentes áreas (Lemos, 2021, p. 194).

A área educacional, notadamente, é atravessada por essas transformações e absorve um ecossistema de processos e interfaces tecnológicas que visam aperfeiçoar as metodologias de ensino, segundo um novo *ethos* condizente às dinâmicas do século XXI. A sociedade contemporânea é caracterizada por transformações profundas nas estruturas sociais, econômicas e culturais. Esse contexto impulsiona a intensificação da globalização, especialmente com o avanço das tecnologias (Silva; Ávila, 2025). Enquanto beneficia nossa sociedade com o crescente acesso à educação e métodos inovadores de ensino, a conjuntura interconectada também apresenta muitos desafios (Baldwin; Ching, 2019; Walder, 2017).

Dentro dessa conjuntura buscou-se problematizar a produção irrefreada de dados na era do *Big Data* e suas implicações no contexto educacional. Mais do que isso, intentamos problematizar o modo como essa “virada epistemológica do conhecimento” (Lemos, 2021) vem sendo apreendida pelos professores e, porventura, transformada em práxis entre os diferentes espaços de aprendizagem.

Diante dessa realidade, a capacitação de indivíduos para compreender o mundo através de dados tornou-se premente e as competências digitais são também preconizadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nesse contexto, a literacia de dados vem ganhando relevância em diversos campos de pesquisa e de debates.

Conforme o relatório *Strategies and Best Practices for Data Literacy Education*, desenvolvido pela Universidade de Dalhousie, a alfabetização, letramento ou literacia em dados diz respeito à habilidade de coletar, gerenciar, avaliar e aplicar dados de maneira crítica (Ridsdale et al., 2015). Já D’Ignazio e Bhargava (2015) definem a literacia de dados como a competência para ler, manipular, analisar e construir argumentos com base em dados. A leitura de dados envolve compreender quais dados são necessários para representar determinado universo e quais aspectos desse universo estão sendo representados. Trabalhar com dados refere-se aos processos de criação, obtenção, limpeza e organização das informações. A análise de dados inclui atividades como filtragem, ordenação, agregação, comparação, entre outras operações analíticas. Por fim, argumentar com dados diz respeito ao uso dessas informações como base para compor uma narrativa voltada à comunicação de uma mensagem a um público específico.

A interpretação dos dados e sua posterior conversão em informações, desse modo, estão presentes em diversos cenários educativos. Em ambientes digitais, todos os rastros referentes ao percurso de navegação são analisáveis e mensuráveis e podem fomentar estratégias mais efetivas em ambientes de aprendizagem. Dentro desse contexto, a

progressiva adoção de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) também no ensino presencial pode propiciar novas possibilidades para a avaliação da aprendizagem (Wells; Faulkner-Bond, 2016) e permite que uma miríade de informações possa ser mapeada. Esses espaços possibilitam que uma grande quantidade de dados obtidos, a partir da navegação, seja coletada e que diversas análises sejam geradas a partir do comportamento do aluno, de forma similar ao uso de técnicas de *Analytics*² nos diversos segmentos e domínios da rede.

As *Learning Analytics*³, destarte, são corolário dessa constante interação dos educandos nos AVAs que, por meio da coleta, análise e divulgação de seus dados em diferentes contextos, tem o intento de compreender e aperfeiçoar a aprendizagem e os ambientes nos quais ela se desenvolve (Long; Siemens, 2011). Dentre as dimensões descritas por Chatti *et al.* (2012) e Atif *et al.* (2013), diversos são os objetivos na utilização das *Learning Analytics*: monitoramento e análise, predição e intervenção, tutoria e mentoria, avaliação e feedback, adaptação, personalização e recomendação, além de reflexão.

Houve a intenção de investigar o grau de interação dos docentes às análises de metadados cada vez mais refinadas e preditivas, dentro de uma práxis educacional que objetiva estratégias de ensino e avaliação baseadas em diagnósticos algorítmicos. A discussão em torno de uma nova lógica de acumulação baseada no *Big Data* e em processos de coleta e processamento de dados na contemporaneidade é uma constante em diversas áreas de pesquisa.

Zuboff (2015, p. 24) argumenta que praticamente todos os aspectos do mundo passam a ser convertidos em uma nova dimensão simbólica, na medida em que eventos, objetos, processos e pessoas tornam-se visíveis, compreensíveis e passíveis de compartilhamento sob uma nova perspectiva. Nessa lógica, o mundo é reconfigurado como dados, e o texto eletrônico assume um caráter universal tanto em escala quanto em escopo.

No contexto educacional, percebemos uma miríade de mutações significativas e o acesso às informações fornecidas por sistemas algorítmicos vem sendo cada vez mais facilitado por plataformas, bem como os ambientes virtuais que têm se tornado um importante balizador de metodologias para aprendizagem. Na área de *Learning Analytics*, diversas inferências podem ser feitas a partir da perspectiva adotada em função das técnicas e tratamento dos dados extraídos.

² Inteligência analítica.

³ Análise de aprendizagem

Nesse contexto, com o uso de LA para análise e interpretação automática dos dados, é possível fornecer ao professor informações que possam ser entendidas à primeira vista, auxiliando-o no entendimento das necessidades de aprendizagem dos estudantes. Desse modo, a aplicação de LA no contexto educacional tem implicações tanto para o desempenho individual dos estudantes como para os processos de ensino, aprendizagem e avaliação (Silva; Carvalho; Maciel, 2021).

Para Schildkamp (2019), os diferentes tipos de dados coletados e relacionados entre si são capazes de descobrir padrões que podem levar a novas possibilidades e aplicações que não haviam sido consideradas anteriormente.

As decisões tomadas a partir de análise de dados contribuem, desse modo, com a aprendizagem dos alunos e dentro do contexto escolar, quando os objetivos traçados são claros, específicos e mensuráveis, é possível implementar melhorias concretas em instituições de ensino (Mandinach et al, 2021, Marsh; Pane; Hamilton, 2006; Schildkamp; Poortman, 2015). Como observado por Penuel e Shepard (2016), o foco na utilização de dados deve ir além da aquisição de conhecimentos determinados a partir de avaliações padronizadas e considerar o aprendizado em um sentido mais amplo, como a habilidade dos alunos de resolver problemas e raciocinar.

Podemos observar, destarte, que a adoção de ferramentas de *Learning Analytics* propicia mudanças no mapeamento avaliativo das metodologias utilizadas e mais assertividade na identificação de pontos de melhoria. Diante desse cenário, estruturamos o trabalho em três momentos. Contextualizamos, a princípio, acerca dos processos e dinâmicas tecnocentradas em plataformas educativas. Posteriormente, apresentamos o detalhamento do método e os achados para discussão e análise pormenorizada.

Pretendemos pôr luz, em suma, a uma dinâmica de apropriações e ressignificações dataficadas, dentro de uma perspectiva docente que corresponde a uma nova configuração de aprendizagem e de mediação educacional.

Método

Primeiramente foi realizada uma recuperação bibliográfica para melhor compreender conceitos-chave na pesquisa exploratória. A escolha metodológica se justifica principalmente pela escassez de informações acerca de um objeto que, por sua natureza incipiente possui

pouco material bibliográfico. A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar ao pesquisador um entendimento mais aprofundado sobre o tema ou problema em análise.

Trata-se, portanto, de uma abordagem adequada para as fases iniciais de uma investigação, especialmente quando o pesquisador ainda possui pouco ou nenhum conhecimento, familiaridade ou compreensão acerca do fenômeno em estudo (Mattar, 1994, p. 84).

Tendo em vista a necessidade de aclarar evidências mais gerais sobre a dinâmica docente em ambientes de aprendizagem, consonantes com as questões de pesquisa, optamos pelo mapeamento sistemático. Petersen *et al*, (2008) afirmam que “um mapa sistemático é um método definido de construir um esquema de classificação e estrutura em um campo de interesse”. A intenção é indicar uma visão mais abrangente nessa área de pesquisa, pontos de interesse e identificar necessidades de estudo adicionais.

Esse tipo de método tem como propósito central oferecer uma visão abrangente de determinada área de pesquisa, permitindo identificar tanto a quantidade quanto os tipos de estudos e resultados disponíveis. Além disso, é comum que o pesquisador busque compreender a frequência das publicações ao longo do tempo, com o intuito de identificar possíveis tendências no campo investigado (Petersen *et al.*, 2008). Desse modo, foram estabelecidas as seguintes questões de pesquisa: Q1: Quais são as dinâmicas da dataficação no contexto educacional? Q2: Os docentes analisam dados a partir de ambientes de aprendizagem e avaliação virtuais? Q3: Os docentes extraem sentido a partir dos dados coletados (*sense-making*)? Q4: Existe a implementação de estratégias de melhorias na área de ensino a partir dos resultados apresentados por plataformas virtuais?

O protocolo buscou a identificação dos estudos por meio da escolha das palavras-chave e montagem das *strings* de busca. A base escolhida foi a plataforma do Google Acadêmico e foram importados artigos na ferramenta online Parsifal com recorte de 2013 a 2023.

Buscamos desenvolver um mapeamento das produções que discutem a literacia de dados com as seguintes combinações de termos: "ambientes virtuais de aprendizagem" OR "avaliação de aprendizagem" OR "dataficação educacional" OR "*learning analytics*" OR "literacia de dados" OR "*data literacy*" AND "*sense making*" OR "tomada de decisão". Não foram considerados estudos anteriores a 2013, com menos de 10 páginas, não escritos em português ou inglês, secundários ou com foco em outro contexto educacional.

Foram identificados 27 artigos do Google acadêmico, dos quais 11 atenderam aos nossos critérios de interesse, configurando cerca de 40,74% dos trabalhos

Tabela 1 –Quantidade de trabalhos por idiomas e por ano de publicação.

Trabalhos em português		Trabalhos em inglês	
4		7	
Ano	Quantidade de trabalhos		
2015		1	
2018		2	
2019		2	
2020		5	
2022		1	

Fonte: Autoria própria.

Resultados

Dos 11 artigos selecionados conforme os critérios de validação, sete foram redigidos em inglês e quatro em português. Observa-se uma concentração das publicações no ano de 2020, responsável por cinco dos trabalhos analisados. Na tabulação das pesquisas, sistematizamos as categorias quanto aos objetivos e resumos, intentando estabelecer inferências acerca das inquietações dos pesquisadores.

A análise permitiu a criação de alguns tópicos que sintetizam os norteadores regentes das pesquisas, a saber: (1) Orientação sobre o uso de dados; (2) Importância do uso de dados e / ou literacia de dados; (3) Sugestão de modelos de literacia de dados (4) análise sobre o grau de literacia de dados.

Quadro 1 - Trabalhos selecionados segundo critérios da pesquisa.

Autoria	Título	Objetivo
Portela et al., 2020	Uso de <i>learning analytics</i> sobre dados de simulados para apoio à avaliação da aprendizagem por professores e gestores	Este trabalho enfoca o uso de <i>Learning Analytics</i> sobre dados de logs de simulados realizados por alunos do ensino médio em uma plataforma virtual, buscando extrair, analisar e apresentar informações referentes a diferentes métricas de avaliação da aprendizagem, fornecendo essas informações através de relatórios e gráficos para professores e gestores com o intuito de auxiliá-los na tomada de decisão.
Spalenza et al., 2018	Uma Ferramenta para Mineração de Dados Educacionais: Extração de Informação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem	A ferramenta aqui proposta, portanto, tem como objetivo viabilizar a coleta e análise de dados das plataformas de aprendizagem.

Cavalcanti et al., 2020	Uma Análise entre Boas Práticas de Feedback em Ambientes Virtuais de Aprendizagem	Esse trabalho propõe uma abordagem computacional para avaliar a relação entre os indicadores de bons feedbacks propostos por [Nicol and Macfarlane-Dick 2006] e [Hattie and Timperley 2007]. Mais especificamente, buscamos estudar o quão relacionados são os indicadores de avaliação de feedback propostos e com isso direcionar quais boas práticas podem potencializar o impacto do <i>feedback</i> nos alunos;
Silva, 2020	Utilização das TDIC na avaliação de aprendizagem e como recurso pedagógico na tomada de decisão	Pretende-se analisar, com base na literatura, de que forma o uso das TDIC pode contribuir no aprimoramento do processo de avaliação do aluno, levando em consideração suas particularidades e necessidades de aprendizagem, como também ajudar ao professor na tomada de decisão quanto a procedimentos realizados em relação aos ajustes na metodologia empregada, num regime de realimentação contínua, para possibilitar o desenvolvimento educacional do aluno.
Wise; Jung, 2019	Ensino com análise de dados: Rumo a um modelo situado de tomada de decisão instrucional (Tradução nossa)	Este estudo investigou o uso de um painel de análise de aprendizagem por cinco instrutores universitários para informar seu ensino (Tradução nossa)
Stillman; Kaiser; Lampen, 2020	Construção de Sentido na Pesquisa e Prática Educacional de Modelagem Matemática e Aplicações (Tradução nossa)	Foca em como estudantes, professores, educadores do ensino superior e pesquisadores constroem sentido da pesquisa e prática educacional de modelagem matemática e aplicações. (Tradução nossa)
Van der Sluis; Ginn; Van der Zee, 2015	Construção de Sentido a partir de Análise de Aprendizagem (tradução nossa)	Um desafio comum da análise de aprendizagem é medir e derivar significado de proxies do comportamento online dos estudantes, como cliques. Como mostraremos neste artigo breve, este é um desafio intrinsecamente complicado. (tradução nossa)
Tsai, 2022	Por que a Literacia em Feedback Importa para a Análise de Aprendizagem (tradução nossa)	À luz disso, este artigo de posicionamento argumenta que a atenção precisa mudar do design de LA como um produto de feedback para um que facilite um processo no qual tanto professores quanto estudantes desempenham papéis ativos na construção de sentido (tradução nossa)
Michos et al., 2020	Envolvendo professores no design de análise de aprendizagem: lições aprendidas de dois estudos de caso (tradução nossa)	Neste artigo, apresentamos dois estudos de caso realizados no contexto de dois projetos de pesquisa nos EUA e Espanha que visavam envolver professores no co-design de ferramentas de análise de aprendizagem por meio de programas de desenvolvimento profissional (tradução nossa)
Schildkamp, 2019	Tomada de decisão baseada em dados para melhoria escolar: Insights de pesquisa e lacunas (tradução nossa)	Para explorar a tomada de decisão baseada em dados para melhoria escolar, este artigo teórico discute pesquisas e literatura recentes de diferentes áreas de uso de dados na educação. Essas áreas incluem o uso de dados de avaliação formativa, achados de estudos de pesquisa educacional e 'big data'. Em particular, a discussão foca em como líderes escolares e professores podem usar diferentes fontes de dados para melhorar a qualidade da educação (tradução nossa)
Kippers et al., 2018	Literacia de dados: O que os educadores aprendem e com que lutam durante uma intervenção de uso de dados? (tradução nossa)	Este artigo foca na extensão em que educadores desenvolvem componentes de literacia de dados durante uma intervenção de uso de dados de 1 ano, bem como o que eles aprendem e com que lutam concernente a esses componentes de literacia de dados (tradução nossa)

Fonte: Autoria própria.

Tendo em vista que o campo é permeado por diversos fatores de cunho social, cultural e organizacional, é interessante observar que toda a dinâmica do fazer pedagógico expressa experiências de cunho pessoal e contextos educativos, os mais diversos possíveis, além de indicarem o espírito do tempo.

Entre os 11 artigos selecionados a partir dos critérios de elegibilidade, sete foram publicados em língua inglesa e quatro em português. Destaca-se uma maior incidência de produções no ano de 2020, que reúne cinco dos estudos incluídos na análise. Considerando que a formação docente no Brasil ainda apresenta fragilidades no que se refere às competências digitais, dados do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) indicam que, em uma autoavaliação realizada por mais de 100 mil professores da educação básica, a maioria declarou não se sentir preparada para utilizar tecnologias além do uso cotidiano em sua vida pessoal (Unbehau; Gava; Artes, 2023).

Também percebemos um aumento no número de estudos entre os anos de 2019 e 2020, período da pandemia da Covid-19 em que houve uma intensificação do uso de tecnologias e naturalmente, mais interesse no uso de dados. A utilização da internet no Brasil, por exemplo, em 2020, passou de 74% para 81% da população, o que representou cerca 152 milhões de pessoas⁴.

Os estudos que versam sobre tecnologias educativas e análise de aprendizagem digital são ainda incipientes e os artigos versam sobre direcionamentos de caráter instrucional, visto que, 9 artigos apresentaram termos que indicam orientação sobre o uso de dados, 4 enfatizam a importância do letramento de dados e os demais analisam ou sugerem modelos para assertividade no uso de dados.

Dentre essas pesquisas, destacam-se as de Portela et al. (2020) e de Wise e Jung (2019), que tratam da utilização de técnicas de *Learning Analytics* para aperfeiçoar o trabalho docente em avaliações e na tomada de decisões. Schildkamp (2019) também aborda essas questões, com ênfase nas percepções e lacunas presentes nas decisões orientadas por dados. Já os estudos de Stillman, Kaiser e Lampen (2020) e de Van der Sluis, Ginn e Van der Zee (2015) têm como foco a investigação do processo de extração de sentido (*sensemaking*) por parte dos

⁴ Disponível em <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2021/08/18/uso-da-internet-no-brasil-cresce-e-chega-a-81percent-da-populacao-diz-pesquisa.ghtml> Acesso em 8 de agosto de 2023

professores, a partir, respectivamente, de modelos de representação no campo da matemática e da análise de aprendizagem oriunda da jornada dos alunos em plataformas digitais.

Tsai (2022) discute a importância do *feedback* baseado na análise de aprendizagem para a avaliação da docência, enquanto Michos et al. (2020) relatam dois estudos de caso nos quais professores atuam como co-designers de ferramentas de *Learning Analytics*. Por fim, Kippers et al. (2018) analisam o percurso docente ao longo de um ano de intervenção orientada por dados voltada à resolução de problemas em uma instituição educacional.

Discussão

A análise dos artigos revela que o campo da literacia de dados encontra-se em processo de consolidação. Há uma tendência ascendente de pesquisas sobre a temática, no entanto, ainda não há uma sistematização em torno de modelos e práticas eficientes para os docentes. Nessa perspectiva há, de modo geral, inquietações acerca de um contexto emergente em que os dados alcançam protagonismo, mas simultaneamente, da forma como são compreendidos, não fornecem um repertório de sentidos.

A nosso ver, o percurso em um ambiente datafocado requer uma série de letramentos e competências. Sobre isso, abordam a nossa dependência em relação aos dados e a necessária aprendizagem de componentes relacionados ao tratamento e sua interpretação, no currículo escolar.

Bhargava (2019), por sua vez, identifica cinco tendências gerais nessa perspectiva, a primeira se relaciona à capacidade de obtenção dos dados, seja a partir de fontes existentes ou pelas observações do mundo real. Essa competência se relaciona intrinsecamente com a busca, compreensão e extração desses dados, em fontes tradicionais ou na web. A segunda, por sua vez, remete às operações de análises de dados e processos algorítmicos, já o terceiro componente se concentra em transformar dados brutos em uma representação estruturada e não numérica. Isso é essencial para compreender padrões, criar narrativas e argumentos baseados em dados, visando fortalecer ou desmistificar perspectivas por meio de transformações. Ao final, o enfoque jaz na necessidade de compreensão do modo como os dados são obtidos, elaborados e disponibilizados.

Nessa percepção, o desenvolvimento de competências integrais dos professores, dentro de um contexto significativo orientado para o uso de dados se mostra eficiente para o preenchimento de lacunas que essa temática apresenta. Observa-se que há interesse dos docentes, no entanto, ainda são escassos os repertórios para os campos de literacia de dados e processos algorítmicos.

Considerações finais

As reflexões concertadas a partir da pesquisa demonstram algumas questões que merecem atenção na dinâmica da literacia de dados no contexto docente. As inquietações que motivaram a pesquisa surgiram da percepção de uma certa assimetria entre a disponibilização de ferramentas e plataformas adaptativas que buscam fomentar a aprendizagem e a sua efetiva apropriação pelos professores. Buscou-se dessa forma, buscar inferências acerca do contexto de letramento de dados sob o ponto de vista da análise, avaliação de aprendizagem e extração de sentidos, a partir de pesquisas acadêmicas na área de Educação.

O mapeamento sistemático possibilitou elementos para discussão, embora seja válido reiterar as limitações do estudo, bem como as delimitações que permitiram um escopo bastante reduzido e com prováveis lacunas. Não pretendemos esgotar, mas jogar luz sobre um campo que tem muitas perspectivas e enfoques.

Observamos a partir dos artigos selecionados, um movimento de construção de repertório que intenta esclarecer acerca da importância do letramento de dados e do uso de tecnologias educacionais para melhorar a prática docente. A análise de aprendizagem, o *feedback*, a colaboração dos professores no design de ferramentas e o processo de significação por meio dos dados são aspectos relevantes explorados nas pesquisas acadêmicas, delineando o interesse em aprimorar o campo da educação por meio da análise e aplicação de dados educacionais.

Diversos são os desafios para os pesquisadores em termos de formação instrucional em um contexto tecnocêntrico, no entanto, intentamos sublinhar potencialidades em perspectivas investigatórias a partir da análise de dados educacionais e de tecnologias de aprendizagem.

Referências

ATIF, A.; RICHARDS, D.; BILGIN, A.; MARRONE, M. Learning analytics in higher education: a summary of tools and approaches. In: ASCILITE-AUSTRALIAN SOCIETY FOR COMPUTERS IN LEARNING IN TERTIARY EDUCATION ANNUAL CONFERENCE, 1, 2013, Sydney. **Anais [...]** Sydney: Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education, 2013. p. 68-72

BALDWIN, S. J.; CHING, Y. H. Online course design: a review of the canvas course evaluation checklist. **The International Review of Research in Open and Distributed Learning**, v.20, n.3, p.268—282, 2019. DOI: <https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i3.4283>

BHARGAVA, R. Data literacy. In: HOBBS, R.; MIHAILIDIS, P.; CAPPELLO, G.; RANIERI, M.; THEVENIN, B. (Orgs.). **The international encyclopedia of media literacy**. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2019. p.1-5

CAVALCANTI, A. P.; ROLIM, V. B.; MELLO, R. F. L.; FREITAS, F. L. G. Uma análise entre boas práticas de feedback em ambientes virtuais de aprendizagem. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 31, 2020, Natal. **Anais [...]** Natal: SBC, 2020. p. 962-971.

CHATTI, M. A.; DYCKHOFF, A. L.; SCHROEDER, U.; THÜS, H. A reference model for learning analytics. **International journal of Technology Enhanced learning**, v.4, n.5-6, p.318-331, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1504/IJTEL.2012.051815>

D'IGNAZIO, Catherine; BHARGAVA, Rahul. Approaches to building big data literacy. In: PROCEEDINGS OF THE BLOOMBERG DATA FOR GOOD EXCHANGE CONFERENCE, 1, New York, 2015. **Anais [...]** New York: Bloomberg data for good exchange, 2015.

KIPPERS, W. B.; POORTMAN, C. L.; SCHILDKAMP, K.; VISSCHER, A. J. Data literacy: What do educators learn and struggle with during a data use intervention? **Studies in educational evaluation**, v.56, p.21-31, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.11.001>

LE MOS, A. Dataficação da vida. **Civitas-Revista de Ciências Sociais**, v.21, n.2, p.193-202, 2021. DOI: <https://doi.org/10.15448/1984-7289.2021.2.39638>

LONG, P.; SIEMENS, G. Penetrating the fog: Analytics in learning and education. **EDUCAUSE review**, v.46, n.5, p.31-40, 2011. Disponível em: <https://er.educause.edu/articles/2011/9/penetrating-the-fog-analytics-in-learning-and-education>

MANDINACH, E. B.; SCHILDKAMP, K. Misconceptions about data-based decision making in education: An exploration of the literature. **Studies in Educational Evaluation**, v.69, n.100842, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100842>

MARSH, J. A.; PANE, J. F.; HAMILTON, L. S. Making Sense of Data-Driven Decision Making in Education: Evidence from Recent RAND Research. **Rand Corporation**, p.1-15, 2006. Disponível em: https://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP170.html

MATTAR, F. N. **Pesquisa de marketing**. São Paulo: Atlas, 1994.

MICHOS, K.; LANG, C.; HERNÁNDEZ-LEO, D.; PRICE-DENNIS, D. Involving teachers in learning analytics design: Lessons learned from two case studies. **Proceedings of the Tenth international conference on learning analytics & knowledge**, p.94-99, 2020 DOI: <https://doi.org/10.1145/3375462.3375507>

Cenas Educacionais, v.8, n.e18900, 2025.

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17711369>

PENUEL, W. R.; SHEPARD, L. A. (2016). Assessment and teaching. In: GITOMER, D.; BELL, C. **Handbook of research on teaching**. Havertown: Casemate Group, 2016. v.5. p.787-850.

PETERSEN, K.; FELDT, R.; MUJTABA, S.; MATTSSON, M. Systematic mapping studies in software engineering. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVALUATION AND ASSESSMENT IN SOFTWARE ENGINEERING, 12, Bari, 2008. **Anais [...]** Bari: BCS Learning & Development, 2008

PORTELA, A. P.; LEITÃO, G. S.; BARRETO, R.; OLIVEIRA, E. H. T. Uso de Learning Analytics sobre dados de simulados para apoio à avaliação da aprendizagem por professores e gestores. **RENOTE**, v.18, n.2, p.388-397, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22456/1679-1916.110259>

RIDSDALE, C.; ROTHWELL, J.; SMIT, M.; ALI-HASSAN, H.; BLIEMEL, M.; IRVINE, D.; KELLEY, D.; MATWIN, S.; WUETHERICK, B. **Strategies and best practices for data literacy education**. Knowledge synthesis report. Nova Scotia: Dalhousie University, 2015.

SCHILDKAMP, K. Data-based decision-making for school improvement: Research insights and gaps. **Educational research**, v.61, n.3, p.257-273, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1080/00131881.2019.1625716>

SCHILDKAMP, K.; POORTMAN, C. Factors influencing the functioning of data teams. **Teachers college record**, v.117, n.4, p.1-42, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1177/016146811511700403>

SILVA, A. M. F. **Utilização das TDIC na avaliação de aprendizagem e como recurso pedagógico na tomada de decisão**. 2020. 14f. Monografia (Especialização em Educação) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020.

SILVA, G. L. B.; CARVALHO, J. A.; MACIEL, A. M. A. Desenvolvimento de um learning analytics dashboard a partir de modelos de mineração de dados educacionais. **Revista de engenharia e pesquisa aplicada**, v.6, n.3, p.59-69, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25286/rep.v6i3.1688>

SILVA, L. G. C.; ÁVILA, G. N. A aplicação de novas tecnologias educacionais no Método APAC: um estudo sobre a ampliação do direito à educação sob a ótica dos direitos da personalidade. **Cenas Educacionais**, v.8, p.e21499, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/21499>.

SPALENZA, M. A.; NOGUEIRA, M. A.; ANDRADE, L. B.; OLIVEIRA, E. Uma ferramenta para mineração de dados educacionais: extração de informação em ambientes virtuais de aprendizagem. In: COMPUTER ON THE BEACH, 9, 2018, Florianópolis. **Anais [...]** Florianópolis: UNIVALI, 2018. p. 741-750, 2018. DOI: <https://doi.org/10.14210/cotb.vono.p741-750>

STILLMAN, G. A., KAISER, G., & LAMPEN, E. Sense-making in mathematical modelling and applications educational research and practice. In: STILLMAN, G. A.; KAISER, G.; LAMPEN, C. E. (Orgs.) **Mathematical Modelling Education and Sense-making**. International Perspectives on the Teaching and Learning of Mathematical Modelling. New York: Springer, 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-37673-4_2

TSAI, Y. S. Why feedback literacy matters for learning analytics. In: INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE LEARNING SCIENCE, 16, 2022, Hiroshima. **Anais [...]** Hiroshima: ISLS, 2022. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.00879>

UNBEHAUM, S.; GAVA, T. M.; ARTES, A. (Orgs.). **Panorama de educação STEM no Brasil: reflexões sobre a análise de dados e documentação bibliográfica**. São Paulo: British Council Brasil, 2023.

Cenas Educacionais, v.8, n.e18900, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17711369>

VAN DER SLUIS, F.; GINN, J.; VAN DER ZEE, T. Sense-making from Learning Analytics. In: COURSERA PARTNER CONFERENCE, 2, 2015, Newport Beach. **Anais** [...] Newport Beach: University of Edinburgh/University of London, 2015.

WALDER, A. M. Pedagogical Innovation in Canadian higher education: Professors' perspectives on its effects on teaching and learning. **Studies in educational evaluation**, v.54, p.71-82, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2016.11.001>

WELLS, C. S.; FAULKNER-BOND, M. (Eds.). **Educational measurement: From foundations to future**. New York: Guilford Publications, 2016.

WISE, A. F.; JUNG, Y. Teaching with analytics: Towards a situated model of instructional decision-making. **Journal of Learning Analytics**, v.6, n.2, p.53-69, 2019. DOI: <https://doi.org/10.18608/jla.2019.62.4>

ZUBOFF, S. Big other: capitalismo de vigilância e perspectivas para uma civilização de informação. In: BRUNO, F.; Kanashiro, M.; Firmino, R. (Orgs.) **Vigilância e visibilidade: espaço, tecnologia e subjetividade**. Porto Alegre: Editora Sulina, 2015. p. 17-68